

UJI POTENSI DIODE LASER NEAR INFRARED 500MW DENGAN METODE DIFFUSE OPTICAL TOMOGRAPHY SEBAGAI PENDETEKSI BUSUK PADA DAGING BUAH APEL

Buah-buahan merupakan suatu komoditas yang menguntungkan karena keaneragamannya dan didukung oleh iklim yang sesuai dengan letak geografis Indonesia. Impor buah-buahan di periode Januari-Februari 2017 atau senilai US\$ 233,44 juta (BPS).

Produksi buah nasional diawal 2017 sebesar 18,801,626 ton, Total kebutuhan konsumsi buah kurang lebih 16,632,000 ton. Ada beberapa jenis buah yang memang tidak dapat tumbuh dengan subur dan baik karena kondisi dari iklimnya yaitu seperti buah apel, dan kentang. Karena kondisi lingkungan yang terbatas inilah menyebabkan Indonesia harus mengimpor buah tersebut dari negara luar. Namun, buah-buahan yang diimpor ke Indonesia terkadang belum tentu semuanya mempunyai kualitas yang mumpuni untuk dinyatakan layak di impor dan dijual kepada konsumen. Hal ini dikarenakan terkadang terdapatnya busuk pada daging buah yang ada di dalam dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata.

Merujuk pada permasalahan tersebut, melalui program PKM-PE, 3 mahasiswa prodi elektro Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang beranggotakan Wahdiyatur Nisa (teknik elektro 2016), Nurkholis Alfian (teknik elektro 2016), Okcy Saputra (teknik elektro 2015) dibawah bimbingan bapak Mudeng, Vicky Vendy Hengki S.T, M.Sc melakukan penelitian dengan mengembangkan Diffuse Optical tomography (DOT) sebagai metode yang efektif yang diterapkan pada sebuah sensor near-infrared dengan variabel focusable diode laser 500 mW 12 V. Sensor dengan metode DOT ini bermanfaat sebagai pendeteksi busuk pada daging buah dengan cara kerja sensor akan menembakkan cahaya near-infrared pada buah yang ingin dideteksi busuknya. Kemudian akan dibuat sebuah detector sebagai penangkap cahaya dari near-infrared yang ditembakkan, dan dilakukan pengukuran daya pada detector untuk mengetahui potensi sensor near-infrared tersebut apakah busuk terdeteksi ataukah tidak.

Sebagai ketua TIM, Nisa memaparkan bahwa metode ini memiliki kelebihan berupa buah dapat dideteksi busuk di dalamnya tanpa harus membelah atau merusak buah tersebut sehingga metode ini dinilai akan bermanfaat untuk meminimalisir kerugian terutama bagi para pedagang buah impor yang kerap rugi karena buah yang di impor tidak sesuai dengan yang diharapkan.

